

Desarrollo de Base de Datos para el Procesamiento Automático del Tutunakú: una Aproximación desde Lenguas de Bajos Recursos

Johanna Keira Badillo Zavala¹, Anahi Sánchez Flores¹, Eric Ramos Aguilar²,
and J. Arturo Olvera-López²

¹ Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería
campus Tlaxcala.

² Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ciencias de la
Computación {jbadillozz2100, asanchezf2101}@alumno.ipn.mx,
eramosa@ipn.mx, jose.olvera@correo.buap.mx

Resumen La documentación de lenguas de bajos recursos requiere métodos que integren trabajo de campo, protocolos técnicos de grabación y procesos computacionales para asegurar la calidad de los datos. Este trabajo presenta una propuesta metodológica aplicada para usos computacionales, la recolección de datos, preprocesamiento, transcripción, anotación y organización de un corpus de una lengua indígena.

Este proceso abarcó la generación de un diccionario inicial compuesto de 127 palabras nativas de la lengua, la grabación controlada con micrófonos profesionales, la transcripción por hablantes nativos y la creación de un prototipo de base de datos de audio digital de palabras segmentado. Se discuten aspectos técnicos, éticos y recomendaciones para ampliar y hacer útil este recurso con herramientas de Procesamiento de Lenguaje Natural.

Palabras clave: Base de Datos, Lenguas de Bajos Recursos, Recolección de Corpus, Tutunakú.

1. Introducción

La documentación lingüística en lenguas de bajos recursos como las lenguas indígenas enfrenta retos importantes debido a la escasez de corpus digitales y la limitada disponibilidad de herramientas tecnológicas adaptadas. Esto dificulta tanto el trabajo descriptivo y revitalizador, como el desarrollo de aplicaciones basadas en aprendizaje automático. Desde la perspectiva del procesamiento del lenguaje natural (PLN), las lenguas de bajos recursos representan un desafío significativo debido a la falta de datos etiquetados que permitan entrenar modelos y desarrollar metodologías adaptadas a este contexto contribuye no solo a la documentación lingüística, sino también al avance de modelos multilingües más inclusivos y representativos. Sin embargo, la recolección de datos en estas lenguas se complica por factores sociolingüísticos y éticos, como el acceso a las comunidades, la variación dialectal y la necesidad de colaboración intercultural sostenida.

En este artículo se presenta la metodología empleada en la recolección de datos para la creación de un prototipo de base de datos de bajos recursos, enfocado en el Tutunakú, una lengua indígena perteneciente a la familia totonaca-tepehua, hablada en la sierra norte de Puebla. La estrategia combina métodos tradicionales de trabajo de campo con herramientas computacionales modernas, bajo un enfoque que integra principios éticos, lingüísticos y técnicos. Detallando fases importantes dentro del proceso como la planeación y contacto comunitario, hasta la transcripción, anotación y preservación de los datos. Finalmente, se discuten las implicaciones de este proceso para iniciativas similares de documentación y desarrollo de recursos lingüísticos.

2. Trabajos relacionados

Esta sección aborda la literatura existente sobre lenguas de bajos recursos (LBR) evidencia que, si bien existen metodologías generales para la construcción de corpus, las limitaciones de cantidad y calidad de datos exigen estrategias adaptadas (selección representativa, estandarización y control de calidad) y, con frecuencia, la aplicación de métodos de transferencia o fine tuning de modelos preentrenados para compensar las pocas instancias disponibles.

Estudios previos han mostrado que bases de datos bien estructuradas, aun cuando consideren un número reducido de instancias, pueden servir eficazmente para tareas fonéticas y de detección de pronunciación, siempre que se mantengan estándares en grabación, anotación y documentación de metadatos.

La revisión de la literatura evidencia que, ante la falta de recursos disponibles, una estrategia frecuente ha sido recurrir a corpus previamente desarrollados para lenguas con abundante material. Por ejemplo, el corpus LibriSpeech ha servido como base en estudios como el de [2] para entrenar sistemas de reconocimiento automático de voz (ASR) en tamil. De manera similar, el corpus VoxForge se ha empleado en la construcción de redes neuronales para el reconocimiento multilingüe en diversas lenguas africanas [3]. Otro caso destacado es PHOIBLE, una base de datos que reúne información fonémica de más de 2000 lenguas y dialectos, utilizada en el desarrollo de Allosaurus, una herramienta para el reconocimiento fonémico en idiomas de bajos recursos [4].

Paralelamente, algunos trabajos han generado recursos propios: [5] construyó un corpus en tamil y malayo con 7,582 enunciados; [6] desarrolló uno de 28,000 declaraciones para un sistema de reconocimiento en tibetano; y [7] recopiló un corpus de 900 expresiones de audio en pashto con la participación de 45 hablantes.

En todos estos casos, las características acústicas extraídas de los corpus como los coeficientes cepstrales en las frecuencias de Mel (MFCC, Mel-Frequency Cepstral Coefficients) y los coeficientes predictivos lineales perceptuales (PLP, Perceptual Linear Prediction) han demostrado ser fundamentales para mejorar la robustez de los modelos de reconocimiento de voz en lenguas de bajos recursos.

La creación de bases de datos de audio digital con lenguas de bajos recursos específicamente para lenguas indígenas de México constituye un elemento funda-

mental para su incorporación en aplicaciones de inteligencia artificial. La adopción de esta metodología no solo contribuye a superar las limitaciones existentes, sino que también favorece la preservación lingüística y el desarrollo tecnológico en las comunidades originarias.

Se denominan lenguas de bajos recursos a aquellas lenguas que presentan una disponibilidad limitada de corpus lingüísticos, documentación sistematizada y datos digitales para su análisis y modelado computacional. Esta falta de recursos puede manifestarse en diversas formas, como la carencia de bases de datos suficientemente grandes para entrenar modelos de aprendizaje automático.

Trabajar con lenguas en estas condiciones representa un reto significativo para la lingüística computacional, ya que muchas de las técnicas tradicionales dependen de grandes volúmenes de datos anotados, según [8].

3. Propuesta Metodológica

La siguiente metodología propuesta tiene como propósito la creación de una base de datos de bajos recursos de la lengua indígena Tutunakú, variante del Totonaco hablada en la comunidad de Tlayehualancingo, Ahuacatlán, Puebla. Esta lengua se distingue por su riqueza fonológica y su compleja estructura, la cual incluye un sistema de 23 fonemas de los cuales 18 son consonantes y cinco son vocales [1].

Esta metodología adapta fases de planeación, recolección, preprocesamiento, transcripción/anotación y estructuración. Su diseño toma como referencia la propuesta general para lenguas de bajos recursos y la adapta a las condiciones reales del trabajo de campo realizado en Tlayehualancingo, Puebla.

El proceso de recolección de datos para la lengua indígena Tutunakú se llevó a cabo mediante una metodología que combina métodos tradicionales como el acercamiento directo con hablantes nativos, recolección de vocabulario y trabajo colaborativo en el campo, hasta el uso de herramientas tecnológicas actuales como la utilidad de micrófonos profesionales DJI Mic 2 para grabaciones nítidas y software de edición de audio como Audacity para limpiar y segmentar las grabaciones, mostrada en la Figura 1.

3.1. Planeación y acercamiento

Partiendo del reconocimiento de que las lenguas indígenas en México, como el Tutunakú, enfrentan serias limitaciones en el ámbito digital y computacional dada la escasez de corpus digitalizados, herramientas tecnológicas y bases de datos estructuradas, se diseñó una estrategia de acercamiento que considerara tanto el contexto cultural como la vulnerabilidad lingüística de la comunidad.

La fase inicial del proyecto se centró en la planificación estratégica y en el establecimiento de vínculos con la comunidad indígena de Tlayehualancingo, donde se conserva una variante activa del Tutunakú, lengua perteneciente a la familia totonacana. Esta etapa tuvo como objetivo principal la elaboración de un

Figura 1: Metodología de recolección de datos de lengua de bajos recursos.

diccionario (Tabla 1): conjunto léxico compuesto por 127 palabras representativas del vocabulario cotidiano en Tutunakú. La selección se realizó en conjunto con docentes y alumnos hablantes nativos de entre tercero y sexto de una escuela primaria de la región, priorizando términos de uso frecuente, culturalmente relevantes y fonéticamente diversos.

Durante este proceso, se procuró obtener el consentimiento informado de todas las personas involucradas, a través de reuniones y visitas previas, se les explicó de manera clara y accesible los objetivos del proyecto, enfatizando la importancia de su participación en un esfuerzo por preservar y fortalecer su lengua desde una perspectiva tecnológica. Se subrayó que la información recolectada se emplearía exclusivamente con fines académicos y de conservación lingüística, y que se respetarían en todo momento los principios éticos y la autonomía de la comunidad.

Además, se llevó a cabo una socialización del proyecto entre el personal docente y los estudiantes, en la cual se explicó la relevancia de su participación en la recolección de datos fonéticos para la creación de un prototipo de base de datos estructurada. Se eligió trabajar con infancias hablantes por la riqueza fonética que representan en etapas tempranas del desarrollo del lenguaje, lo cual ofrece datos más puros y consistentes en la pronunciación de los fonemas del Tutunakú. Este proceso de planeación y acercamiento permitió sentar las bases metodológicas del estudio, así como promover un espacio de colaboración donde

Tabla 1: Ejemplo de palabras en Tutunakú con su significado y clasificación semántica

Letra	Ubicación	Tutunakú	Español	Grupo semántico
a	final	kukata	aguacate	Alimento
a	final	staya	ardilla	Animal
a	final	akgxakga	cabeza	Parte del cuerpo humano
a	inicio	akgxtán	axila	Parte del cuerpo humano
a	inicio	axkut	tabaco	Objeto
a	inicio	asiwit	guayaba	Alimento
ch	en medio	puchiná	dueño	Sustantivo
ch	en medio	tachalí	hasta mañana	Saludo
ch	inicio	chiki	casa	Objeto
ch	inicio	takgna	guajolote, pavo	Animal
ch	inicio	chichiní	sol	Objeto
e	al final	tsitsekge	color negro	Color
e	en medio	tliwekga	fuerte	Sustantivo
e	en medio	sen	lluvia	Acción
e	en medio	kgalhen	saludo	Acción
i	en medio	simakgat	lengua	Parte del cuerpo humano
i	en medio	chichí	perro	Animal

la comunidad es reconocida como agente activo en la generación de conocimiento lingüístico y en la defensa de su patrimonio cultural.

3.2. Grabación del corpus

Las grabaciones se realizaron en campo utilizando equipos de alta calidad, en particular los micrófonos inalámbricos DJI Mic 2, los cuales destacan por su capacidad de captación de audio estéreo en alta fidelidad (24 bits / 48 kHz), su sistema de reducción de ruido ambiental, y su alcance de transmisión de hasta 250 metros. Estas características ofrecieron claridad acústica y libertad de movimiento durante las sesiones de grabación. Los hablantes participaron de manera voluntaria lo que favoreció la producción natural del habla y para asegurar una adecuada representación de la variabilidad fonética, se registraron múltiples repeticiones por hablante.

Para la obtención del corpus de audio, se trabajó con un total de 54 niñas y niños hablantes del Tutunakú, quienes participaron en la lectura de las 127 palabras incluidas en el diccionario. Cada palabra fue pronunciada tres veces por cada participante, lo que generó una base sólida de repeticiones necesarias para análisis acústicos y fonéticos. Las sesiones de grabación se llevaron a cabo en espacios controlados dentro de la comunidad de Tlayehualancingo, seleccionando entornos con baja contaminación sonora. No obstante, en los casos donde fue inevitable la presencia de ruido ambiental, se aplicaron posteriormente técnicas específicas de limpieza de audio.

3.3. Preprocesamiento de audio

Los datos recopilados fueron limpiados y normalizados, implementando el recorte y etiquetado de audios manualmente, la atenuación y eliminación de ruido, para su integración a un prototipo de base de datos estructurada. Lo que favorece a una parte importante de la Ciencia de Datos, considerando el trabajo de campo y el uso de métodos de limpieza y normalización de estas.

- **Limpieza, atenuación y eliminación del ruido:** Ocupando Audacity, que es un software libre de análisis de audio digital con la función Noise Reduction, técnica que consiste en identificar un fragmento del audio donde solo se escuche el ruido de fondo, es decir, sin voz ni sonidos útiles, para después calcular el espectro del ruido y eliminarlo o atenuar del resto del audio. Por otro lado, se implementó atenuación manual de picos y ruidos, donde en casos específicos se utilizó edición manual para bajar el volumen o eliminar sonidos puntuales no deseados como golpes o risas.
- **Recorte manual de audios:** El recorte manual de los fragmentos lingüísticos relevantes, considera una segmentación de palabras, donde cada grabación contiene tres repeticiones de las palabras en Tutunakú que formaban parte del diccionario realizado.
- **Etiquetado fonético:** Una vez concluida la etapa de grabación, se procedió a la transcripción manual de los audios obtenidos. Esta tarea fue realizada con ayuda de hablantes nativos bilingües (tutunakú-español), quienes utilizaron la ortografía oficial del Tutunakú conforme a las normas establecidas por la comunidad lingüística y las instancias educativas correspondientes. La fidelidad entre el habla registrada y su representación escrita fue prioridad, lo cual permitió mantener la correspondencia precisa entre grafema y fonema en cada segmento de audio.
- **Formato estándar de los audios:** Todos los audios fueron unificados al formato MP3, para asegurar compatibilidad y un manejo eficiente del almacenamiento, debido a que el formato MP3 tiene alta compresión y amplia compatibilidad con distintos sistemas, lo que facilita su reproducción, análisis y posterior manipulación dentro del flujo de trabajo.

4. Prototipo de base de datos lingüística estructurada

La organización del corpus comenzó con la creación de carpetas clasificadas por fecha de grabación, permitiendo mantener un control cronológico del material recolectado (Figura 2). Cada una de estas carpetas, contiene los archivos de audio correspondientes al día en que fueron grabados de forma continua. Este esquema de organización facilitó el seguimiento del proceso de recolección, permitiendo identificar fácilmente el contexto temporal de cada sesión y relacionarlo con las condiciones específicas de grabación, como el hablante participante o el entorno acústico.

Posteriormente, el corpus fue verificado para garantizar la coherencia entre los metadatos y los archivos de audio, asegurando que cada grabación estuviera

Recolección de datos en contextos de bajos recursos

correctamente etiquetada antes de proceder a las etapas de segmentación, limpieza y extracción de características acústicas.

Figura 2: Carpeta de grabación de audio por día.

Posteriormente, se procedió al análisis de cada archivo de audio completo, los cuales contenían las tres repeticiones por palabra de cada uno de los participantes (Figura 3). En total se obtuvieron 6,858 archivos de audio, correspondientes a las distintas sesiones de grabación realizadas.

A partir de estos registros se identificaron manualmente las intervenciones individuales de los hablantes y se segmentaron las tres repeticiones de cada palabra, asegurando que cada fragmento representara una unidad lingüística claramente delimitada. Este proceso permitió transformar los audios continuos en segmentos acústicos independientes, listos para su posterior limpieza, normalización y extracción de características.

Figura 3: Audio completo de las tres repeticiones por palabra de cada participante.

Continuamos con el proceso de creación de una carpeta por grado, y cada una de ellas contendría una subcarpeta nombrada según el número asignado a cada participante, por ejemplo: "niño 1", "niño 2", etc. (Figura 4). Cada una de estas carpetas creadas, contienen los audios que comprenden las tres repeticiones por palabra generada en el diccionario inicial.

Figura 4: Carpeta individual de cada niño.

El siguiente paso consistió en el etiquetado de los cortes del audio, que incluye la palabra pronunciada, el identificador del niño, el número de audio y el grado escolar (por ejemplo: palabra_nodeniño_nodeaudio_grado.mp3). (Figura 5). Esta nomenclatura estandarizada para los archivos, que incluye el identificador del hablante, la fecha y la palabra registrada, fue clave para evitar ambigüedades durante la siguiente etapa del procesamiento.

Figura 5: Proceso de limpieza y etiquetado.

Finalmente, para la limpieza, atenuación y eliminación del ruido ambiental, se empleó la función Noise Reduction, técnica que permite mejorar la calidad acústica de los registros, identificando un fragmento del audio donde solo se

escuche el ruido de fondo, es decir, sin voz ni sonidos útiles, a partir del cual se estima el perfil espectral del ruido. Posteriormente, dicho perfil se utiliza como referencia para suprimir o atenuar esas frecuencias no deseadas en todo el archivo de audio (Figura 5). Esta etapa de preprocesamiento resulta fundamental para asegurar la claridad y homogeneidad de las grabaciones, especialmente en entornos no controlados. Con ello, se reduce la interferencia de factores externos en el análisis fonético y se optimiza el desempeño de los modelos de aprendizaje automático en fases posteriores de clasificación y extracción de características.

5. Resultados

Como resultado de la metodología implementada, se logró la creación de un prototipo de base de datos lingüística estructurada.

Los datos fueron preprocesados mediante técnicas de limpieza acústica, recorte manual y etiquetado fonético, garantizando una correspondencia precisa entre grafema y fonema. Asimismo, se realizó la transcripción ortográfica y fonética de los audios, acompañada de anotaciones gramaticales y semánticas. Todo este material fue organizado en un esquema jerárquico de carpetas, clasificadas por fecha, grado escolar y participante, lo cual facilita su consulta, análisis y reutilización en futuros estudios lingüísticos.

Obteniendo:

1. **Diccionario base:**

El diccionario inicial estuvo conformado por 127 palabras seleccionadas estratégicamente, abarcando diversos grupos semánticos (Objeto, Animal, Parte del cuerpo, Alimento, y Color), así como variaciones fonéticas representativas del Tutunakú. Este conjunto léxico se construyó con el propósito de reflejar la diversidad estructural y fonológica de la lengua, sirviendo como punto de partida para la creación del corpus de audio y su documentación grafemática.

2. **Inventario grafemático documentado:**

Se estableció un inventario compuesto por 23 grafemas, distribuidos en 18 consonantes y cinco vocales, que representan los sonidos básicos del sistema fonológico Tutunakú. Este registro fue validado mediante revisión con hablantes nativos y cotejo con fuentes lingüísticas previas, garantizando una correspondencia sistemática entre grafemas y fonemas y aportando una base sólida para futuros procesos de computación lingüística.

3. **Participantes:**

En la fase de recopilación de datos participaron 54 niños y niñas pertenecientes a la comunidad, específicamente de los grados 4° a 6° de educación primaria. Su inclusión se basó en la naturalidad de su dominio de la lengua y su rol como hablantes activos dentro del entorno escolar y comunitario. La diversidad de edades y procedencias dentro del grupo contribuyó a capturar variaciones dialectales y fonéticas relevantes.

4. Instancias de audio finales:

Tras el proceso de grabación, segmentación y limpieza, se obtuvieron 20,574 fragmentos de audio individuales, correspondientes a las pronunciaciones de las palabras del diccionario base, formando un corpus representativo que servirá para entrenar y evaluar modelos de reconocimiento de voz, clasificación y mapeo grafema-fonema, garantizando representación lingüística y equilibrio entre hablantes.

5. Formato operativo:

Cada fragmento de audio fue almacenado en archivos individuales en formato MP3, optimizados para facilitar su manejo, almacenamiento y transporte. Paralelamente, se conservaron copias maestras en alta calidad (formato WAV sin compresión), destinadas a asegurar la preservación del material original y permitir futuras reediciones o análisis acústicos más detallados.

6. Limpieza acústica:

El corpus pasó por un proceso de limpieza acústica exhaustiva, utilizando técnicas de reducción de ruido (Noise Reduction) y edición manual para eliminar ruidos puntuales o interferencias ambientales. Este procedimiento mejoró significativamente la calidad perceptual y técnica del audio, incrementando la precisión de los futuros análisis fonéticos y automáticos.

7. Etiquetado manual:

Cada fragmento fue etiquetado manualmente, estableciendo la correspondencia exacta entre grafemas y fonemas. Este paso fue crucial para garantizar la fidelidad lingüística del corpus, proporcionando un recurso validado y confiable para investigaciones posteriores sobre el mapeo grafema-fonema y la fonología computacional del Tutunakú.

8. Organización consistente de carpetas y nomenclatura:

El conjunto de archivos fue estructurado siguiendo una organización jerárquica y sistemática de carpetas, con una nomenclatura estandarizada que facilita la localización, reproducibilidad y consulta del material. Este esquema de organización permite una gestión eficiente del corpus y sienta las bases para su integración en repositorios digitales o bases de datos lingüísticas.

Producto técnico: prototipo de base de datos lingüística que integra audio segmentado, transcripción ortográfica y fonética simplificada, traducción al español y metadatos por instancia, listo para ser utilizado en análisis fonéticos y experimentos preliminares de Procesamiento de Lenguaje Natural.

6. Conclusión

El corpus generado constituye un recurso significativo para la documentación de una lengua indígena de escasos recursos: las 20,574 instancias ofrecen una base sólida para análisis fonéticos detallados y para experimentos de detección

de pronunciación a nivel de fonema o palabra. Sin embargo, para poder entrenar modelos robustos usualmente se requieren corpus mucho mayores o estrategias de transferencia desde modelos preentrenados; la literatura sugiere que, en tareas de ASR, conviene combinar datasets bien anotados, estrategias de aumento de datos y aprendizaje por transferencia para compensar la escasez de las LBR. En este sentido, el prototipo se presenta como una base bien estructurada para continuar la recolección, escalar a muestras de habla espontánea y/o integrar datos de otras variantes o dominios.

La participación activa de hablantes locales fue esencial en cada etapa: desde la elaboración del diccionario inicial hasta las sesiones de grabación y validación. Este vínculo permitió no solo recoger datos en condiciones naturales, sino también respetar las particularidades culturales y lingüísticas de la comunidad. Asimismo, el uso de dispositivos portátiles con buena calidad de audio contribuyó significativamente a obtener registros útiles para análisis lingüístico.

Además, permitió reflexionar sobre los desafíos éticos y técnicos que implica trabajar con lenguas en situación de vulnerabilidad. La experiencia adquirida deja como resultado una ruta posible para futuros trabajos con otras lenguas indígenas.

Referencias

1. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI): *Norma de escritura de la lengua Tutunakú*, 1ra ed. INALI (2024)
2. IISc-MILE, Tamil ASR Corpus, OpenSLR.
3. Imam, S. H. (2025). Automatic Speech Recognition (ASR) for African Low-Resource Languages.
4. Besacier, L. B. (2014). Automatic speech recognition for under-resourced languages: A survey. *Speech Communication* 56, 85–100.
5. RCS CIC, A General Overview of Language Pronunciation Analysis Based on Machine Learning, 2023.
6. Wanjiru, M., Kipruto, M., Otieno, J.O.: Enhancing African Low-Resource Languages: Swahili Data for Language Modelling. *Data in Brief* **32**, 106248 (2020)
7. Benzitoun, C., Rehm, G., Giouli, V., et al.: Managing Noise in Part-of-Speech Tagging for Extremely Low-Resource Languages: Comparing Strategies for Corpus Collection and Annotation in Dagur and Alsatian. *Corpus* **21**, 171–201 (2022)
8. INALI, Catálogo de las lenguas indígenas nacionales, 28-Oct-2022.
9. Dongare, P., Jha, G. N., Sobha, L., Bali, K., Ojha, A. K.: Creating Corpus of Low Resource Indian Languages for Natural Language Processing: Challenges and Opportunities. In: *Proceedings of the 7th Workshop on Indian Language Data: Resources and Evaluation*, pp. 54–58 (2024).
10. Chandu, K. R., Howcroft, D. M., Gkatzia, D., Chung, Y.-L., Hou, Y., Emezue, C. C., Rajpoot, P., Adewumi, T.: LOWRECORP: the Low-Resource NLG Corpus Building Challenge. In: *Proceedings of the 16th International Natural Language Generation Conference: Generation Challenges* (2023).
11. Lambebo Tonja, A., Mersha, M., Kalita, A., Kolesnikova, O., Kalita, J.: First Attempt at Building Parallel Corpora for Machine Translation of Northeast India's Very Low-Resource Languages. arXiv preprint arXiv:2312.04764 (2023).

J.K. Badillo Zavala et al.

12. Jesus, G., Nunes, S.: Data Collection Pipeline for Low-Resource Languages: A Case Study on Constructing a Tetun Text Corpus. In: Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024), pp. 4368–4380. International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC) (2024)
13. Dongare, P., Jha, G. N., Sobha, L., Bali, K., Ojha, A. K.: Creating Corpus of Low Resource Indian Languages for Natural Language Processing: Challenges and Opportunities. In: Proceedings of the 7th Workshop on Indian Language Data: Resources and Evaluation, pp. 54–58 (2024).